

TECITURAS SOBRE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA PROMOÇÃO DE IDENTIDADE, SABERES E PRÁTICAS

DOI: 10.5281/zenodo.15643875

Marcilene Damasceno Xavier¹

¹ Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia – Universidade Federal do Pará
marcia.damascenos@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5991528424685002>

Carlos José Trindade da Rocha²

² Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia – Universidade Federal do Pará
carlosjtr@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7815926450187234>

AT08: Gestão Educacional e Formação Docente.

O coordenador (a) pedagógico(a) desempenha um papel fundamental na construção de um ambiente escolar democrático e inclusivo, mediando a relação entre as demandas administrativas e a formação continuada dos docentes. Assim, este resumo tem como objetivo analisar o papel da coordenação pedagógica na articulação de saberes docentes e práticas pedagógicas, visando a promoção de um ambiente escolar inclusivo e democrático, com foco na formação continuada dos educadores e no acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. A metodologia de abordagem qualitativa e bibliográfica se baseou principalmente em Díaz e Pérez (2003). As análises do conteúdo consideraram os seguintes aspectos: identidade da coordenação pedagógica, o equilíbrio entre as demandas administrativas e a formação docente, a importância do projeto político-pedagógico (PPP), e o acompanhamento das aprendizagens e a avaliação formativa. Os resultados evidenciaram que a coordenação pedagógica é um elemento central na promoção de práticas educacionais inclusivas e democráticas. A formação continuada dos educadores é um aspecto fundamental do trabalho da coordenação, que deve promover práticas que envolvam as famílias, qualifiquem as situações de ensino e analisem as necessidades de aprendizagem dos alunos. A coordenação pedagógica deve atuar como articuladora entre os diferentes atores da escola, promovendo o diálogo e a reflexão sobre as práticas pedagógicas. O registro escrito das práticas pedagógicas, como planos de aula e relatórios, é uma ferramenta importante para a reflexão e o aprimoramento do trabalho docente. Para tanto, é fundamental que a coordenação invista na formação continuada dos educadores, no acompanhamento das aprendizagens e na articulação entre os diferentes atores da escola. Conclui-se que a atuação da coordenação pedagógica deve estar pautada no diálogo, na reflexão e na colaboração, visando a construção de uma escola que garanta o direito à aprendizagem de todos os alunos.

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA), da Universidade Federal do Pará- UFPA, marcia.damascenos@hotmail.com;

² Professor orientador: Doutor em Educação em Ciências e Matemática. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, da Universidade Federal do Pará (UFPA/PPGEAA) e Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), carlosjtr@hotmail.com.

Palavras-chave: Coordenador pedagógico; Identidade; Saberes; Práticas Formativa.